

VIZINHANÇA E FREGUESIA NA CIDADE MODERNA BRASILEIRA

Maria Luiza Adams Sanvitto

RESUMO

No Brasil do século XX, o início dos anos 60 constituiu um período de transformações importantes. O país deixava o glamour dos anos dourados, com a capital federal instalada no Rio de Janeiro, para uma interiorização do poder nacional, conquistando o centro do território através da concretização da cidade moderna em Brasília. Assim como ocorrera no florescer e afirmação da escola carioca, o esforço de modernização brasileiro foi mais uma vez representado pela imagem arquitetônica. Os majestosos palácios de Brasília passaram a alimentar o imaginário brasileiro como símbolo do governo nacional, enquanto que as superquadras demonstravam uma nova maneira de morar em coletividade sem o quintal privado. Ao mesmo tempo, fruto da industrialização, a população urbana crescia em ritmo acelerado, aumentando a demanda habitacional e as pressões políticas. O exército assumiu o poder e canalizou recursos para um programa nacional de habitação criando o Banco Nacional de Habitação – BNH. Assim como o poder nacional deixou o Rio de Janeiro por Brasília com a concretização da cidade moderna, a vanguarda arquitetônica migrou da escola carioca para a escola paulista, com uma doutrina que justificava a estética pela ética. A partir deste panorama o presente texto procura traçar paralelos entre tradição e modernidade através da verificação das proposições de *vizinhança* e *freguesia* presentes nas superquadras de Brasília e no Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado em Guarulhos SP.

Palavras-chave: Habitação coletiva, Habitação moderna, Cidade moderna.

VIZINHANÇA AND FREGUESIA IN
THE MODERN BRAZILIAN CITY
ABSTRACT

The beginning of the 1960s of the previous century in Brazil constituted a period of important transformations. The country left the glamor of the golden years, with the federal capital installed in Rio de Janeiro, for an inland relocation of the national power, conquering the center of the national territory through the concretization of the modern city in Brasilia. As it had occurred during the flourishing and affirmation of the *escola carioca*, the Brazilian modernization effort was again represented by the architectural image. The majestic palaces of Brasilia began to feed the Brazilian imagination as a symbol of national power, while the *superquadras* demonstrated a new collective way of living without a private backyard. At the same time, due to industrialization, the urban population grew at an accelerated rate, increasing housing demands and political pressures. The army came to power and channeled funds into a national housing program, creating the Banco Nacional de Habitação – BNH. Just as national power left Rio de Janeiro for Brasilia with the concretization of the modern city, the architectural avant-garde migrated from the *escola carioca* to the *escola paulista*, with a doctrine that justified aesthetics through ethics. From this panorama, this text tries to draw parallels between tradition and modernity through the verification of the *vizinhança* and *freguesia* propositions present in the *superquadras* of Brasilia and in the Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado in Guarulhos SP.

Keywords: Collective housing, Modern housing, Modern city.

VIZINHANÇA Y FREGUESIA EN LA
CIUDAD MODERNA BRASILEÑA
RESUMEN

Los primeros años 60 del siglo pasado en Brasil fue un período de cambios importantes. El país dejó el glamur de los años dorados, con la capital federal instalada en Río de Janeiro, a una interiorización del poder nacional conquistando el centro del país

a través de la implementación de ciudad moderna en Brasilia. Al igual que ocurrió en la floración y la afirmación de la escuela carioca, el esfuerzo de modernización de Brasil fue una vez más representado por la imagen arquitectónica. Los majestuosos palacios de Brasilia pasaron a alimentar la imaginación de Brasil como símbolo del poder nacional, mientras que las *superquadras* demostraron una nueva manera de vivir en comunidad sin el patio privado. Al mismo tiempo, como resultado de la industrialización, la población urbana creció a un ritmo rápido, con aumento de la demanda de vivienda y presiones políticas. El ejército tomó el poder y canalizó recursos para un programa nacional de vivienda mediante la creación del Banco Nacional de Habitação – BNH. Así como el poder nacional se trasladó de Río de Janeiro a Brasilia, con el logro de la ciudad moderna, la vanguardia arquitectónica emigró de la escuela carioca a la escuela paulista, con una doctrina que justifica la ética a través de la estética. A partir de este panorama este texto pretende establecer un paralelismo entre la tradición y la modernidad mediante la verificación de las proposiciones *vizinhança* y *freguesia* presentes en las *superquadras* de Brasilia y en el Conjunto Zezinho Magalhães Prado en Guarulhos SP.

Palabras clave: Vivienda colectiva, Vivienda moderna, Ciudad moderna.

A CONSOLIDAÇÃO DA HABITAÇÃO MODERNA ATRAVÉS DAS SUPERQUADRAS DE BRASÍLIA

A transferência da capital brasileira para a região do Planalto Central havia sido proposta por José Bonifácio em 1823, por motivos econômicos e políticos. Tão logo empossado Presidente da República, Juscelino Kubitschek tomou providências para concretizar a construção da nova capital, uma de suas promessas de campanha. Em 19 de setembro de 1956, o território do Distrito Federal foi delimitado e institucionalizado juntamente com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, empresa encarregada da construção. O mesmo ato oficializou o nome Brasília, anteriormente sugerido por José Bonifácio, como cidade que deveria representar a sede o Governo Federal.

Lançado o concurso, em 30 de setembro do mesmo ano, seu regulamento exigia apenas dois documentos de cada participante: um sistema básico de ordenação da cidade, indicando suas principais estruturas de organização espacial e uma exposição de motivos. Enfatizava questões formais e a capacidade de atribuir caráter adequado à cidade como Capital Federal. Vinte e seis equipes compareceram com propostas, sendo que a de Lúcio Costa, apesar da justificada singeleza de sua apresentação, em cinco pranchas com quinze croquis a mão livre, acompanhada de um texto com vinte e três artigos, foi considerada pelo júri a que melhor respondeu a representatividade que uma cidade-capital em 16 de março de 1957.

Resultado do concurso ganho por Lúcio Costa, Brasília foi a concretização da cidade funcional, prescrita pela Carta de Atenas em 1933. Organizada em setores monofuncionais, a proposta previu uma cidade desenvolvida ao longo de dois grandes eixos perpendiculares: o Eixo Monumental, de geometria retilínea, no sentido leste/oeste, abrigando as funções públicas e representativas do poder nacional; e o Eixo Rodoviário-Residencial, uma curva na direção norte/sul, ao longo do qual se dispunham as superquadras em ambos os lados. Na versão original do Plano Piloto apresentada por Lúcio Costa, "uma sequência contínua de grandes quadras dispostas, em ordem dupla ou singela, de ambos os lados da faixa rodoviária, e emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada" (Xavier, 1962, p. 272), onde a vegetação periférica proposta poderia assegurar a regularidade dos quarteirões, além de dissimular a aleatoriedade da implantação ou as próprias edificações:

Disposição que apresenta a dupla vantagem de garantir a ordenação urbanística mesmo quando varie a densidade, categoria, padrão ou qualidade arquitetônica dos edifícios, e de oferecer aos moradores extensas faixas sombreadas para passeio e lazer, independentemente das áreas livres previstas no interior das próprias quadras. (XAVIER, 1962, p. 273)

A implantação dos blocos residenciais nas superquadras não foi motivo de normativa do Plano Piloto. Embora um dos desenhos que acompanha o documento sugira uma ordem de implantação baseada em princípios geométricos de paralelismo e ortogonalidade, o texto considera a variabilidade como possibilidade de implantação. Estabelece, no entanto, parâmetros gerais como altura, uso de pilotis no térreo e segregação de circulações:

Dentro destas *superquadras* os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo, porém, a dois princípios gerais: gabarito máximo uniforme, talvez seis pavimentos e 'pilotis', e separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, mormente o acesso à escola primária e às comodidades existentes no interior de cada quadra. (XAVIER, 1962, p. 273)

O uso de pilotis trouxe consigo o pressuposto de que as áreas dos pavimentos térreos dos edifícios de habitação coletiva das superquadras fossem de domínio público, em continuidade com os espaços abertos. Conforme afirmou Maria Elisa Costa: "O chão é público – os moradores pertencem à quadra, mas a quadra não lhes pertence" (Costa, 1995 p. 326). As dimensões e localizações dos blocos residenciais foram definidas por projeções, enquanto que as escolas e outros equipamentos por lotes. O croqui de Lúcio Costa, mostrando a ocupação das superquadras por barras paralelas e ortogonais, que não pretendia ser mais do que uma sugestão, se tornou um modelo para os projetos deste setor. Foi usado como base para as primeiras superquadras a serem construídas, tornando-se referência para quase todos os projetos de superquadras subsequentes.

A ideia de *vizinhança* está presente da proposta de Lúcio Costa, formada pela sequência de conjuntos de quatro superquadras, com alinhamento definido entre Eixo Rodoviário e a via secundária destinada

ao serviço paralela àquele. Comércio e serviço estão localizados nos acessos de conforme Lúcio Costa:

Cada conjunto de 4 dessas superquadras tem acesso comum às vias de tráfego local contíguas ao eixo rodoviário, e constitui uma área de vizinhança com seus complementos indispensáveis – escola primária e secundária, comércio, clube, etc. – entrosando-se assim umas às outras em toda extensão do referido eixo. (COSTA, 1995, p. 302)

As revisões solicitadas pela Novacap, para a concretização do Plano Piloto de Lúcio Costa, incluíram modificações nas alas residenciais, Asas Sul e Norte, que resultaram em quatro fileiras de superquadras ao longo Eixo Rodoviário-Residencial, duas de cada lado. As superquadras são quadriláteras com 280 metros de lado, onde um cinturão verde de vinte metros de largura, em toda periferia, atende a recomendação de Lúcio Costa.

A construção de Brasília significou um marco na arquitetura brasileira, com a materialização do ideário moderno discutido nos CIAMs e delineado pela Carta de Atenas.

O OCASO DA ESCOLA CARIOCA E A ASCENDÊNCIA DA ESCOLA PAULISTA

No início dos anos 60, com o concreto aparente, a proeza dos grandes vãos e a audácia dos balanços, a estrutura passou a contribuir para a geração formal, e a vanguarda da arquitetura se deslocou do Rio de Janeiro para São Paulo. A arquitetura paulista, marcada pelo idealismo extremado de Artigas, passou a ambicionar a posição de agente transformador da sociedade. Os projetos de uma série de residências onde o concreto aparente e a expressão estrutural eram protagonistas foram projetadas e construídas com a participação de arquitetos como Carlos Millan, Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake e Joaquim Guedes, que se dedicaram à especulação de espaços internos justificados por uma nova ordem política e social. Para a construção de sua arquitetura estes profissionais aspiravam pela industrialização, tendo a repetitividade e a seriação como uma das variáveis de projeto e a pré-fabricação como uma ambição. Buscando a verdade construtiva, a continuidade espacial, e baseados em princípios compositivos comuns que caracterizaram o brutalismo como

estilo, constituíram, à semelhança da escola carioca, a escola paulista, enquanto que Brasília concretizou o sonho da cidade moderna.

A CRIAÇÃO DO BNH

A carta de Sandra Cavalcanti, de 18 de abril de 1964 ao então Presidente Castelo Branco, sugerindo a criação de um plano de habitação como forma de legitimar o novo regime ilustra bem este momento:

Prezado amigo Presidente Castelo, aqui vai o trabalho sobre o qual estivemos conversando. Estava destinado à campanha presidencial do Carlos (Lacerda, observação da autora), mas nós achamos que a Revolução vai necessitar de agir vigorosamente junto às massas. Elas estão órfãs e magoadas, de modo que vamos ter de nos esforçar para devolver a elas uma certa alegria. Penso que a solução dos problemas de moradia, pelo menos nos grandes centros, atuará de forma amenizadora e balsâmica sobre suas feridas civis. (SILVA, 1989, p.49; AZEVEDO, ANDRADE, 1981, p. 57)

Acolhendo a sugestão, em menos de trinta dias, através da mensagem de número um, Castelo Branco encaminhou ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Habitação – PNH. Foi criado assim o Banco Nacional de Habitação – BNH como centralizador das operações financeiras do Plano Nacional de Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU e demais órgãos de apoio através da Lei Federal n 4.380, de 21 de agosto de 1964.

A iniciativa governamental foi noticiada e exaltada pelos arquitetos através de revistas especializadas durante o ano de 1964 (*Acrópole*, n. 305, abr. 1964; *Habitat*, n. 77, mai./jun. 1964, e n. 78, jul./ago. 1964; *Arquitetura*, n. 23, mai. 1964), onde manifestaram seu entusiasmo e disposição em colaborar com a iniciativa. Recebeu congratulações através de telegrama do Instituto de Arquitetos de Brasil – IAB, disponibilizando esforços da classe. O projeto, no entanto, já estava pronto, descartando a possibilidade de participação da classe profissional na sua definição. Até meados de 1965, com o Banco completando quase um ano de operação, muito pouco havia se construído. Já era tempo, porém, para que os arquitetos tivessem opinião formada a respeito

de seu desempenho e se manifestassem em periódico editado por órgão representativo de sua classe profissional. A crítica estava centrada na ausência de um planejamento global a ser considerado pelo Plano Nacional de Habitação, que envolvesse questões como a participação do capital privado, uma política de incentivo à indústria de materiais de construção, a racionalização dos métodos construtivos e controle sobre provável especulação sobre preços de terrenos. Assim se manifestaram em editorial da revista *Arquitetura*:

Nós arquitetos, fomos dos que se bateram pela criação de condições e medidas que, uma vez consubstanciadas dentro de um diploma legal, possibilitassem meios à solução da crise de moradias e à evolução orgânica da rede urbana brasileira. Estas medidas, a nosso ver, teriam uma característica primordial. Deveriam partir de uma visão total do País, que considerasse todos os fatores ligados ao desenvolvimento e à elevação do nível de vida e conseqüentemente à solução do problema residencial em seu aspecto amplo. Nossa posição não foi compreendida e nossos pontos de vista não foram considerados. (*Arquitetura*, n. 37, julho, 1965, p. 4)

A proposta governamental conflitava profundamente com o pensamento dos arquitetos, que passaram de um pleito pela existência de um plano nacional de habitação a uma luta pela inserção da categoria profissional no ordenamento territorial do país. A publicação de 1976, *O IAB e a Política Habitacional* (SERRAN, 1976), fez o registro do posicionamento da classe profissional em relação à política habitacional brasileira. Nela, João Ricardo Serran agrupou vários textos segundo dois períodos: os que diziam respeito ao esforço dos arquitetos pela implantação de uma política habitacional, até 1964, e a luta pela reformulação da política adotada, a partir de 1964.

Em junho de 1967 o editorial da revista *Arquitetura* comemorou a edição de número sessenta com um certo descontentamento da classe profissional (*Arquitetura*, n. 60, junho, 1967, p. 4). Reiterando o que chamavam de luta, os arquitetos revelaram seu inconformismo com a política habitacional brasileira daqueles anos:

Manifestamos, continuamente, o inconformismo e a perplexidade do arquiteto brasileiro ante uma situação

que se lhe apresentava sob a aparência de uma enorme potencialidade de ação e que, simultaneamente, frustrava-lhe quase todas as possibilidades de participação efetiva. (*Arquitetura*, n. 60, junho, 1967, p. 04)

A atuação do BNH só veio a progredir a partir de 1967, com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Lei nº 5.107 de 13 de setembro de 1966, e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, Decreto-Lei nº 70/66 de 21 de setembro de 1966. Foram criados como captadores de recursos a serem gerenciados pelo BNH e destinados aos financiamentos para o Plano Nacional de Habitação. O FGTS uma poupança compulsória, o SBPE voluntária, ambas corrigidas monetariamente e remunerando os investimentos através juros. Dava-se início no país a uma mentalidade de poupança com apoio institucional que serviria de fonte de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do programa habitacional. Estes aportes financeiros viabilizaram o início da atuação efetiva do BNH, com a construção de inúmeros conjuntos habitacionais em que se destaca, em 1967, o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, o Cecap-Cumbica em Guarulhos, projeto de João Batista Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteadó.

A Cecap – Caixa Estadual de Casas para o Povo foi criada em 1949 pela Lei nº 483, como uma autarquia subordinada à Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo.¹ A CE-CAP significou uma preocupação do governo de Adhemar Pereira de Barros com a carência habitacional num período de industrialização e urbanização do país, onde aquele estado era pioneiro. Apesar disto, sua regulamentação só veio a ocorrer em fevereiro 1964, pelo Decreto nº 43.107, seis meses antes da criação do BNH. A partir de 1967 começam a ser construídos os primeiros conjuntos, com recursos provenientes da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, período em que se insere o conjunto de Guarulhos recém mencionado. A partir de outubro de 1968 a Lei nº 10.626 autorizou a Cecap a obter financiamento do Sistema Financeiro da Habitação e produzir habitações através de financiamento do BNH. Segundo Ruprecht a contratação dos arquitetos pela Cecap se dava diretamente a partir de uma pré-seleção:

1. Informações extraídas de: <<http://www.cdhu.sp.gov.br/http/instituição/historia/historia.htm>>.

os arquitetos foram contratados pela figura de 'notório saber' e faziam parte de uma listagem elaborada pelos dirigentes e arquitetos da Cecap a partir da análise de seu curriculum e de sua produção. [...] Ressaltamos que, além do projeto urbanístico de implantação das unidades, cada arquiteto apresentou um projeto de arquitetura próprio e, portanto, diferente para cada um dos conjuntos [...], dando a Cecap uma imagem de arquitetura variada e de boa qualidade. (RUPRECHT, 2003, p. 43)

CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO MAGALHÃES PRADO

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado foi proposto para uma área de 180 ha no município de Guarulhos, Estado de São Paulo, ao lado da antiga Base Aérea de Cumbica, atual Aeroporto Internacional de Guarulhos. A implantação nesta região, a cerca de 20 km a nordeste do centro da cidade de São Paulo, teve como base a demanda habitacional e a concentração de trabalhadores provenientes da forte atividade industrial do município. A localização periférica em relação à área central de Guarulhos foi justificada pela proximidade com o parque industrial daquela cidade e com vias de acesso fácil. Numa área de 180 ha, o projeto original previa 10.560 unidades, correspondendo à densidade de 58,67 unidades habitacionais por hectare.

A localização originalmente destinada ao conjunto estava cortada pela Via Dutra no sentido leste/oeste, em duas áreas dimensionalmente desiguais. O limite leste foi definido pelo rio Baquirivu-Guaçu, que deságua no rio Tietê ainda em Guarulhos. O acesso ao atual Aeroporto de Guarulhos, a Rodovia Hélio Schmidt, prevista ao lado deste rio acompanhando sua sinuosidade, foi executada posteriormente ao conjunto. Os limites norte e oeste da ocupação prevista para o conjunto de Cumbica estavam configurados pela periferia da cidade de Guarulhos. A área era cortada ainda por uma via municipal, a avenida Monteiro Lobato, que através de um traçado sinuoso acompanha paralelamente a via Dutra a aproximadamente 400 metros desta. Ao norte da via Dutra, a área ocupada pelo conjunto teria em torno de 1.000 metros paralelamente àquela via, e 1.500 metros no sentido transversal a ela. Ao sul, o perímetro de ocupação previsto pelo projeto seria uma faixa paralela a Dutra, com aproximadamente 700 metros de comprimento por 250 metros de largura.

Projetado em 1967, o conjunto de Cumbica contou com arquitetos comprometidos com o brutalismo paulista e destacados na época: Artigas, Mendes da Rocha e Fábio Penteado como coordenadores do projeto, contando com a colaboração do Escritório Técnico Cecap com os arquitetos Ruy Gama, Arnaldo Martino, Maria Giselda Visconti, Geraldo V. Puntoni e Renato Nunes.

O projeto do Conjunto Cecap foi divulgado por revistas especializadas dos anos 70, que lhe garantiram destaque nacional. Em abril de 1970 o projeto foi publicado pela *Acrópole* (n. 372, abr. 1970, p. 32-37), revista que na década de 60 teve importante participação na divulgação das realizações dos arquitetos paulistas. O texto discorre sobre as diretrizes básicas, descreve o projeto arquitetônico, reproduz desenhos e fotos da maquete, destaca o avanço tecnológico considerado no seu desenvolvimento no que diz respeito à racionalização e pré-fabricação. O projeto teve um forte caráter inovador, buscando a "reformulação do conceito da habitação" (*Acrópole*, n. 372, p. 33). Posteriormente o projeto e a obra foram fartamente publicados nas biografias de seus autores, em livros sobre a arquitetura moderna brasileira em geral ou mais especificamente paulista dos anos 60 e 70. Vários textos acadêmicos como monografias, dissertações ou teses dedicaram algumas páginas para analisar ou comentar o conjunto.²

A importância e a repercussão do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado não se deve somente ao seu porte. Numa área de 180 ha, com 10.560 unidades, capazes de abrigar 55.000 habitantes, segundo a previsão inicial, o conjunto significou mais do que isto. A reformulação da habitação, a valorização do equipamento urbano como uma complementação à qualidade da habitação, a reserva de 50% de áreas verdes, a busca da redução do custo, a elevação dos padrões construtivos, tendo como base a inovação tecnológica, e a incorporação à construção dos equipamentos domésticos foram alguns dos fatores que contribuíram para seu destaque como solução exemplar. A execução do conjunto foi iniciada nos primeiros anos da década de 70, prolongando-se por cinco anos, sem ter sido completamente concluída.

2. Em textos acadêmicos ver especialmente Ruth Verde Zein, em sua tese de doutorado, onde dedica algumas páginas ao projeto do Conjunto Zezinho Magalhães Prado classificando como "talvez um dos mais emblemáticos da arquitetura moderna brutalista". ZEIN, 2005, p. 208.

O projeto aponta para uma solução racionalista de barras paralelas, interligadas em pares por circulações verticais a cada quatro apartamentos por andar. Os prédios têm três pavimentos sobre pilotis, sem ocupação, seguindo a cartilha moderna. A implantação toma como diretriz a Via Dutra, posicionando 32 blocos, numa justaposição que Artigas denominou *freguesias*. A sinuosidade do rio Baquirivú-Guaçu, aproximadamente perpendicular a Dutra, que acompanha a direção longitudinal destes blocos condiciona o deslocamento da *freguesia* mais próxima a esta rodovia. Com autonomia em relação ao abastecimento diário e ensino primário, a *freguesia* foi unidade básica de urbanização que formou o conjunto Cecap, conforme esclareceu Fabio Penteadó em debate da FAU USP:

O conceito básico adotado no plano foi a abertura de áreas mais generosas possíveis e nos entornos desta área a colocação, de maneira compacta, daquilo que no nosso projeto passou a se chamar de freguesia. Cada freguesia, densamente construída, mas em termos de ocupação de área razoavelmente satisfatória, passa a ser atendida por um conjunto de atividades comerciais cotidianas a uma distância de 150 metros. (*Desenho*, n. 5, 1973, s.p.)

Cada *freguesia*, por sua vez, estaria em comunicação com o espaço aberto maior e central, reunindo equipamentos destinados à totalidade do conjunto. Ainda no debate da FAU, Artigas justificou a adoção do termo pelo nacionalismo que norteou sua conduta:

À medida que procuramos criar bases para um urbanismo que pudesse ter raízes nossas, arranjar palavras que o caracterizassem com menos aspectos abstratos, com algum conteúdo cultural brasileiro, foi o que procuramos no caso. Isto vai até o ponto de nós não escrevermos maquete mas sim modelo, não escrevermos superquadra mas sim freguesia. [...] Esta é uma atitude em relação à própria cultura que não tem uma atitude de malícia, mas uma intenção de falar linguagem própria. (*Desenho*, n. 5, 1973, s.p.)

A *freguesia* tem como precedente a *unidade de vizinhança*, a *Neighbourhood Unit*, unidade mínima de projeto criada por Clarence

Perry em 1929, que correspondia a uma área a ser percorrida em 5 minutos a pé a partir de seu centro. A *Neighbourhood Unit* teria ruas internas de tráfego local com largura mínima, de forma a evitar o tráfego de passagem, atendido pelas vias periféricas. Previa escola no centro e comércio na periferia. A utilização deste conceito está presente no setor residencial de Brasília, onde o conjunto de 4 superquadras tem acesso comum a partir do eixo rodoviário-residencial, constituindo uma área de *vizinhança*, descrita por Lúcio Costa:

Cada conjunto de 4 dessas superquadras tem acesso comum às vias de tráfego local contíguas ao eixo rodoviário, a constitui uma área de vizinhança com seus complementos indispensáveis – escolas primária e secundária, comércio, clube, etc – entrosando-se assim umas às outras em toda extensão do referido eixo.

(COSTA, 1995, p. 302)

Analogamente, no projeto Cecap as *freguesias* estavam formadas por quatro módulos compostos por oito barras duplas dispostas em quadrantes. O comércio de cada *freguesia* ocupou uma linha longitudinal central, em dois blocos de dois pavimentos. A escola foi localizada numa posição periférica.

Semelhantemente ao conceito de área de *vizinhança* utilizado por Lúcio Costa em Brasília, onde o interior das superquadras fica preservado para o acesso aos estacionamentos, o projeto de Cumbica contemplou a hierarquização de tráfego, buscando preservar cada um dos quadrantes que formam as *freguesias*. Comparadas quanto às dimensões, as *freguesias* têm planimetria aproximadamente quadrada com 400,00 metros de lado, resultando em quadrantes com dimensão em torno de 200,00 metros; as superquadras de Brasília, que em número de quatro compõem as áreas de *vizinhança*, foram dimensionadas por Costa com 280,00 x 280,00 metros.

As *freguesias* são formadas a partir de um único tipo de bloco, formado por duas barras paralelas com térreo em pilotis sobreposto por três pavimentos tipo. As barras paralelas são unidas pelas passarelas que dão acesso às escadas, correspondendo às circulações horizontais e verticais respectivamente. Este sistema de circulação atende a quatro apartamentos por andar, com forma planimétrica em “H”, que se repete alinhadamente cinco vezes para formar o bloco-modelo. Cada bloco reúne um total de 20 apartamentos por pavimento chegando assim a 60

apartamentos em cada conjunto de duas barras paralelas. De acordo com o projeto original, as barras paralelas teriam a dimensão longitudinal de 82,20 metros e transversal de 8,00 metros, constituindo o bloco-modelo, reproduzido oito vezes, com 480 apartamentos, para formar cada um dos quadrantes das *freguesias*, que por sua vez chegavam a um total de 1.920 unidades habitacionais, todas absolutamente iguais. Sendo assim, cada *freguesia* estava formada por quatro módulos compostos por oito barras duplas dispostas em quadrantes, com dimensão em torno de 200,00 metros por 200,00 metros. Chegava assim a uma forma planimétrica quadrangular de aproximadamente 400,00 metros de lado para cada *freguesia* composta por 32 blocos, autônoma quanto o abastecimento quotidiano e equipada com escola primária, ambos acessíveis a pé. De acordo com esta proposta inicial, o centro comercial da *freguesia* deveria ser formado por duas edificações de dois pavimentos e planta retangular longilínea, alinhadas em sequência ao longo de sua maior dimensão. O térreo seria reservado para comércio e serviços e o pavimento superior para escritórios e consultórios. Áreas abertas e contínuas interligariam o solo das *freguesias* pelo uso de pilotis, chegando até o espaço aberto central que organizaria a implantação.

Assim como o bloco-modelo se repete para formar as *freguesias*, os apartamentos reproduzem uma unidade-tipo para gerar as barras paralelas que configuram os blocos. Com 64,00 m², os apartamentos se compunham de três dormitórios, sala, banheiro, cozinha e lavanderia. A sala, a cozinha e a lavanderia se voltavam para os pátios internos, configurados pelas duas barras paralelas. Os três dormitórios eram privilegiados pelo alinhamento junto às fachadas externas do conjunto. Os banheiros ocupavam uma posição interna sem contato com as fachadas. O projeto previa flexibilidade interna das unidades, onde as únicas paredes permanentes seriam aquelas que definem o banheiro e a área de serviço; nas compartimentações entre os quartos foi previsto o uso de material leve, facilmente removível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O vínculo com a escola paulista, além de evidente através dos arquitetos que desenvolveram a proposta para o conjunto, se confirma na planta pela busca de continuidade espacial interna. Além da flexibilidade prevista para os dormitórios, nas áreas atendidas pela instalação hidráulica, que traz compromisso quanto à fixação de elementos construtivos, a compartimentação não é tratada através de perímetros

fechados. O exame da planta revela a estratégia de uso de painéis, em concreto de acordo com o projeto original. O primeiro deles separa a sala da cozinha, sem chegar ao limites laterais, deixando duas passagens, uma junto à fachada interna do bloco e outra ao lado da divisória entre a sala e os dormitórios, sem portas. O segundo, paralelo àquele, define a área da lavanderia, junto à mesma fachada também sem porta, e do banheiro no centro da planta. Um duplo painel entre a lavanderia e o banheiro forma um shaft para a passagem de canalizações.

Obras anteriores de Paulo Mendes da Rocha e Vilanova Artigas, expoentes do brutalismo paulista e coordenadores do projeto de Cumbica, já haviam demonstrado a utilização do quadrilátero como gerador formal, onde empenas em fachadas opostas antecipavam a possibilidade de justaposição, numa produção seriada, enquanto para as outras duas era reservada a busca de iluminação e ventilação. A ideia de modelo esteve presente em obras anteriores de arquitetos paulistas, quando o uso do quadrilátero resultou em um prisma sobre pilotis, permitindo a implantação em qualquer terreno, independentemente de sua topografia.³

O uso de pilotis revela uma forte identidade com a doutrina moderna no que diz respeito à liberação do solo. A área sob as edificações é justificada através de uso genérico, em concordância com o discurso da arquitetura moderna, conforme revelou Paulo Mendes da Rocha na FAU:

Para organizar as freguesias a solução sobre pilotis é uma decorrência natural do fato de se utilizar as áreas ligadas aos planos de acesso para uma série de eventuais atividades muito difíceis de se prever. São áreas ligadas à recreação e que conduzem naturalmente às áreas de comércio local da freguesia, aos pontos de ônibus e principalmente às áreas de estacionamento. (GFAU, n. 5, 1973)

Paulo Mendes da Rocha não reconhecia o térreo em pilotis como passível de ser usada para estacionamento, de acordo com

3 Como exemplo do uso de empenas podem ser citadas as residências Olga Baeta (1957) e José Bittencourt (1960) de Vilanova Artigas. As casas gêmeas de Paulo Mendes da Rocha no Butantã (1964) exemplificam o uso associado de empenas e pilotis. Sobre este tema ver os artigos desenvolvidos pela autora: Brutalismo paulista: o discurso e a obra. *Projeto*, n. 207, São Paulo, abr. 1997, p. 92-97; As questões compositivas e o ideário do brutalismo paulista. *Arqtexto*, 2002, p. 98-107.

o memorial descritivo do projeto publicado na revista *Acrópole*, que preservava a área da freguesia da circulação viária: "A freguesia é a unidade urbanística fundamental do projeto, com seu comércio e seu centro educacional acessíveis a pé, libertos do esquema viário geral" (*Acrópole*, n. 372, p. 33). Não é possível identificar áreas de estacionamento no desenho de implantação ou na foto da maquete, assim como o memorial é omissivo em relação ao tema.

Enquanto em Brasília a *unidade de vizinhança* é formada por quatro superquadras, em Cumbica a implantação se organiza em *freguesias*, formadas por quadrantes que reúnem oito barras-duplas. A relação entre as edificações e a estrutura viária chama a atenção na comparação entre as superquadras de Brasília e os quadrantes das freguesias. Brasília segue a recomendação da Carta de Atenas, e afasta as edificações da rua. Lúcio Costa não impõe rigidez à implantação no interior da superquadra, contando com o perímetro arborizado para a ordenação urbana. Em Cumbica os quarteirões não são periféricos, mas fortemente marcados pela localização dos blocos paralelos. Existe uma relação entre o traçado viário e a implantação das edificações, que são alinhadas longitudinal ou perpendicularmente às vias urbanas. Esta solução, formando quarteirões, tem precedentes na experiência alemã no provimento de habitações no período entreguerras. Pode-se aqui exemplificar com a atuação de Ernst May na República de Weimar entre 1925 e 1930, onde o *Siedlung Westhausen* seria o melhor representante. Ou ainda, a argumentação de Walter Gropius em favor dos edifícios em altura no III CIAM, realizado em Bruxelas em 1930, com *Flach, mittel-order hochbau – Construção baixa, média ou alta*⁴ – em que comparava a rentabilidade da proposta de barras paralelas em diferentes alturas.

O que afasta a solução de Cumbica das propostas alemãs diz respeito ao uso e apropriação do solo. Enquanto o precedente europeu ocupa o pavimento térreo para habitação e privatiza áreas abertas compatibilizando vizinhanças, o projeto dos arquitetos brasileiros segue o princípio do solo coletivo com o uso de pilotis no térreo. Nem por isto abandonam totalmente a tradição, o que se verifica na configuração de quarteirões pela série paralela de barras sobre pilotis. Mesmo que as dimensões dos quarteirões em Cumbica com 182,28 por 166,00 metros, segundo o

4. Em *Flach, mittel-order hochbau* Gropius considerava que barras paralelas iguais, orientadas N/S, com uma proporção constante de habitantes por metro quadrado, e altura variável entre dois e dez pavimentos, num mesmo terreno retangular e plano, o número de habitantes aumentaria com o aumento da altura sem prejuízo de insolação.

projeto final, se afastem das superquadras de Brasília com 280 por 280 metros, e a implantação em barras paralelas do projeto para Guarulhos seja distinta da disposição dos blocos residenciais *da maneira mais variada* proposta por Lúcio Costa, a associação entre as *freguesias* e as unidades de vizinhança das superquadras de Brasília é pertinente. Sendo assim, ainda que mantendo o caráter coletivo, mas contrariando a indifferenciação do espaço aberto, as *freguesias* de Cumbica configuram, cada uma delas, um espaço aberto central, onde se insere o comércio local. Além deste equipamento, de uso mais restrito, foi prevista uma segunda escala de convivência, através de uma área central, reunindo o equipamento de lazer, esporte, saúde, ensino e comércio para todo o conjunto, delimitado pela implantação das *freguesias*.

Tanto nas superquadras de Brasília como em Cumbica não existem edificações mistas. O comércio, o equipamento de lazer e os serviços ocupam áreas específicas. Confirmando ainda as determinações da carta magna do urbanismo moderno, as áreas abertas são totalmente condominiais. Por outro lado, fugindo da tradição modernista, existe configuração do espaço aberto destinado ao uso comercial das *freguesias*, e a nítida identificação da área destinada ao equipamento urbano do conjunto pela implantação da massa edificada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTIGAS, Rosa (org.). *Paulo Mendes da Rocha*. São Paulo, Cosac Naify/Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais/Fundação Bienal de São Paulo, 2000.

AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luis Aureliano Gama de. *Habitação e poder, da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional de Habitação*. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1981.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

COSTA, Lúcio. *Lúcio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.

FERRAZ, Marcelo Carvalho. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

RUPRECHT, Denise Gomes César. *Conjunto Habitacional Jundiá – A: dois modos de arquitetar*. Orientador Candido Malta Campos Neto. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU MACK, 2003.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo paulista: o discurso e a obra. *Projeto*, n. 207, São Paulo, abr. 1997, p. 92-97.

----- . *Habitação coletiva econômica na arquitetura moderna brasileira*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPAR UFRGS, 2010.

SERRAN, João Ricardo. *O IAB e a política habitacional brasileira, 1954-1975*. São Paulo, Schema Editora, 1976.

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. *Política habitacional brasileira: verso e reverso*. São Paulo, Cortez Editora, 1989.

XAVIER, Alberto (org.). *Lúcio Costa: sobre arquitetura*. Porto Alegre, CEUA, 1962.

ZEIN, Ruth Verde. As tendências e as discussões do pós-Brasília. *Projeto*, n. 53, São Paulo, jul. 1983, p. 75-85.

----- . *A arquitetura da escola paulista brutalista, 1953-1973*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPAR UFRGS, 2005.